

TIAC'26

V SIMPOSIO HISPANO-PORTUGUÉS SOBRE TECNOLOGÍA DE LA INTRUSIÓN MARINA EN ACUÍFEROS COSTEROS

V SIMPÓSIO ESPANHOL-PORTUGUÊS SOBRE TECNOLOGIA MARINHA EM AQUÍFEROS COSTEIROS

**LOS ACUÍFEROS COSTEROS, IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN HÍDRICA
Y EN PERIODOS DE SEQUÍAS EN LA PENINSULA E ISLAS EN ESPAÑA
Y PORTUGAL**

**AQUÍFEROS COSTEIROS, IMPORTÂNCIA NA GESTÃO DA ÁGUA E
EM PERÍODOS DE SECA NA PENÍNSULA E ILHAS EM ESPANHA E
PORTUGAL**

ALICANTE 11-12 y 13 de marzo 2026

PROMUEVEN

Lengua oficial: Las comunicaciones escritas y las ponencias orales podrán presentarse en español o portugués. No se dispondrá de traducción simultánea.
Lingua oficial: As comunicações escritas e as comunicações orais podem ser apresentadas em espanhol ou português. A tradução simultânea não estará disponível.

Más información en: clubdelaguasubterranea49@gmail.com o www.clubdelaguasubterranea.org

V SIMPOSIO HISPANO-PORTUGUÉS SOBRE TECNOLOGÍA DE LA INTRUSIÓN MARINA EN ACUÍFEROS COSTEROS

V SIMPÓSIO HISPANO-PORTUGUÊS SOBRE A TECNOLOGIA DA INTRUSÃO MARINHA EM AQUÍFEROS COSTEIROS

LOS ACUÍFEROS COSTEROS, IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN HÍDRICA Y EN PERIODOS DE SEQUÍAS EN LA PENINSULA E ISLAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

AQUÍFEROS COSTEROS, IMPORTÂNCIA NA GESTÃO DA ÁGUA E EM PERÍODOS DE SECA NA PENÍNSULA E ILHAS EM ESPANHA E PORTUGAL

Alicante, 11, 12 y 13 de marzo de 2026

Presentación- Apresentação

Entidades promotoras y colaboradoras

Lugar de celebración

Comités

Temática

Fechas de interés. Data de interés

Programa

Referencias biográficas

Inscripción

Actas del Simposio. Atas do Simpósio

Normas redacción y presentación comunicaciones

PRESENTACIÓN- APRESENTAÇÃO

En el año 1988 se celebró en Almuñécar (Granada) el primer TIAC. Algo más de un año antes, en las tertulias técnicas que manteníamos Carlos Ruiz Celaá, con Gerardo Ramos y Juan Antonio López Geta y, en ocasiones algún otro compañero, sobre los problemas que estaban surgiendo por una mala gestión de las aguas subterráneas, identificamos que uno de los mayores era el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas debido al incremento de la salinidad por la intrusión del agua de mar en los acuíferos costeros con una explotación desordenada. De estas tertulias matinales, y de los problemas, surgió la idea de hacer un simposio que permitiera conocer con detalle, la situación que había, no solo en España, sino en otros países ribereños, y las nuevas metodologías y técnicas que se estaban utilizando para su detección, caracterización y evaluación.

Por parte del IGME, en esos años dirigido por Emilio Llorente Gómez y con Jorge Porras Martín como director de aguas subterráneas, se asumió la idea, y para su implementación, se decidió encargar su organización a la Escuela de Ingenieros de Minas a través del Profesor Rafael Fernández Rubio catedrático de hidrogeología en esta Escuela. Así empezamos a organizar el Simposio, acompañados por José Luis Parra i Alfaro como becario de la Escuela (posteriormente llegaría a ser Director de la Escuela). Desgraciadamente, Carlos Ruiz Celaá y Jorge Porras habían fallecido durante los años de preparación. Y así se llegó a Almuñécar 88, al que se invitaron a los principales investigadores en ese momento, internacionales y nacionales. Desde entonces han transcurrido 37 años y cuatro TIAC; precisamente el TIAC '88, fue el germen de los que se organizaron posteriormente en Alicante, años 2003 y 2012, y en Almería, 2007, promovidas por esas mismas instituciones, con la colaboración de Diputaciones provinciales, universidades, Centros de investigación, colegios profesionales y empresas públicas y privadas. En todos ellos, se realizaron travesías marítimas para tener una visión de las características geomorfológicas de estos acuíferos, y de su posible presión ambiental. La situación recogida en el mapa ha quedado mejorada gracias a los trabajos que se han venido haciendo en estos años.

De esos años, hay que destacar varias etapas, una primera de gran impulso de los estudios, seguida de un decaimiento, y ya más reciente un cierto resurgir, lo que ha motivado retomar la organización de los simposios TIAC, para conocer de cerca qué se ha hecho, hasta dónde se ha llegado y qué se va a hacer en los próximos años, y qué metodologías y técnicas se están utilizando y como han evolucionado éstas.

A lo largo de estos años, en los diferentes TIAC celebrados, han participado números especialistas de prestigio internacional y nacional, entre ellos destacar a:

Abraham MERCADO. TAHAL. Israel

Adrián BALTANÁS GARCÍA. ACUAES

Alberto BATLLE GARGALLO. EPTISA	Alfredo BARÓN PERIS. GOVERN BALEAR
Ángel GRANDA SANZ. CGS SA	Antonio PULIDO. Univ. DE ALMERÍA
Bruno BALLESTEROS. IGME	Carlos CONRADI. M. CANALES DEL TAIBILLA
B. y R. BLONDIC. UNIV. ZAGRET	Cayetano LUCENA BONNY. G. Y AGUA
Costas AVRAAMIDES. S. GEOLOGICO. CHIPRE	Daniel PRATS RICO. Univ. DE ALICANTE
Dolores FIDELIBUS. POLITEC. BARI. ITALIA	Eladio ANIORTE APARICIO. ASAJA
Emilio CASTILLO PÉREZ. INGEMISA	Emilio CUSTODIO. UPC
Francisco Javier ELORZA TENREIRO. UPM	Gerardo RAMOS GONZÁLEZ. IGME
G. BARROCU.UNIV. CAGLIARI	Gerrit JOUSMA. IGWM. DELF. HOLANDA
Giovanni BARROCU, Univ. CAGLIARI. ITALIA	Gualbert OUDE ESSINK. I.I .I. I. H. M. DELF
Gülttekin GÜNAY. TURKIA	Ignacio MORELL EVANGELISTA. Univ. JAIME I
Jacob BEAR. I.T. I. HALF. ISRAEL	John Williard LLOYD. UNIV. BIRMINGHAM
José ESPEJO MOLINA. ENADIMSA	Jose Luis MARTIN-BORDES. UNESCO IHP
Juan COROMINAS. JUNTA ANDALUCÍA	Larbi DJABRI. UNIV. BADJI MOKHTAR
Luigi TULIPANO. Univ. ROMA – LA SAPLENZA	Luis ARAGUÁS ARAGUAS. OIEA. VIENA
Manuel OLIVEIRA DA SILVA- Univ. LISBOA	Manuel RUBIO VISIERS. ACCIONA AGUA
Mark GOLMAN. INST. GEOFISICA DE ISRAEL	Michel BAKALOWICZ. Univ. MONTPELLIER
Mohsen SHERIF. U. EMIRATOS ÁRABES U.	N. DÖRFLINGER. BRGM
N. LAMBRAKIS. UNIV. PATRAS. GRECIA	Roberto GOFIANTINI. OIEA. VIENA
R. EFTIMI. ITA CONSULTIN. TIRANA. ALBANIA	Tomas RODRIGUEZ ESTRELLA. ENADIMSA
Wisam M. KHA DRA.Univ. BEIRUT	

Todas las conferencias y ponencias, así como las comunicaciones presentadas en los diferentes TIAC, han sido recogidas en 10 volúmenes, a los que se podrá acceder gratuitamente en la web del CAS (www.clubdelaguasubterranea.org), del GEA-ANIM (www.gea-anim.es), o de la asociación AAA-SIAGA (www.siaga.es), en las fechas próximas a la celebración del Simposio.

Contenidos:

TIAC 88. ALMUÑECAR (GRANADA).

- Tomo I. Estado del arte a nivel Nacional e Internacional
- Tomo II. Los acuíferos costeros de Andalucía Oriental
- Tomo III. La intrusión en España
- Anexo. Aspectos metodológicos en el estudio de la intrusión marina

TIAC 2003. ALICANTE

- Tomo I. Tecnología de la intrusión de agua de mar en acuíferos costeros: Países mediterráneos. Coastal aquifers intrusion technology: Mediterranean countries. Technologie se l'intrusion d'eau de mer dans les nappes aquifères còtières: Pays méditerranéens.
- Tomo II. Tecnología de la intrusión de agua de mar en acuíferos costeros: Países mediterráneos. Coastal aquifers intrusion technology: Mediterranean countries. Technologie se l'intrusion d'eau de mer dans les nappes aquifères còtières: Pays méditerranéens. (contiene la situación de la intrusión en los principales países del mediterráneo)

TIAC 2007. ALMERIA

- Volumen I. Los acuíferos costeros: retos y soluciones. Coastal Aquifers: challenges and solutions.
- Volumen II. Los acuíferos costeros: retos y soluciones. Los acuíferos costeros de Andalucía oriental. Coastal Aquifers: Challenges and solutions

TIAC. 2012. ALICANTE

- Volumen I. Nuevas aportaciones al conocimiento de los acuíferos costeros. New contributions to the knowledge of costal aquifers. Nouveaux apports à la connaissance des aquifères côtiers.
- Volumen II. Nuevas aportaciones al conocimiento de los acuíferos costeros. estado de la intrusión marina en los acuíferos costeros españoles. New contributions to the knowledge of costal aquifers. Seawater intrusion in Spanish coastal aquifers. Nouveaux apports à la connaissance des aquifères côtiers. État actuel de l'intrusion marine dans les aquifères côtiers espagnols.

[Volver a Inicio](#)

ENTIDADES PROMOTORAS

Club del Aguas Subterránea (CAS), Excma. Diputación Provincial de Alicante, CN Instituto Geológico y Minero de España-CSIC (IGME)

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS

Administraciones y entidades Públicas:

ACUAMED

Agencia Catalana del Agua (ACA)

Gobierno de las Islas Baleares

Asociación de Abastecimiento de Agua de Andalucía (ASA)

Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía (ASA)

Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS)

Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH)

Colegio Oficial de Geólogos

Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Alicante

Consejo y Asociación Nacional de Colegios de Ingenieros de Minas.

Diputación de Alicante

Grupo Especializado del Agua (GEA-ANIM)

Instituto Geológico y Minero de España-CSIC

Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

Laboratorio Nacional de Geología y Energía (LNGE)

Universidade do Algarbe (Portugal)

Universidade do Açores (Portugal)

Universidade do Minho(Portugal)

Universidade do Lisboa (Portugal)

Univeversidade do Évora (Portugal)

Empresas:

Sondeos Martínez

Aformhidro

CETAQUA ANDALUCÍA

AMPHOS21

FACSA

IGT

DILUS Instrumentación y Sistemas

INTERA

Laboratorio da Paisagem

CGS Soporte de Ingeniería

Análisis y Gestión del Subsuelo, S.L. (AGS)

Instrumentación Analítica, S.A, (INSTRU)

ADASA Sistemas

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS

Govern de les Illes Balears

Agència Catalana de l'Aigua

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DE LEVANTE

Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas

Oficina Técnica de Doñana

Ayuntamiento de Alicante

Laborat6rio da Paisagem

Facsa ciclo integral del agua

CENTRO TECNOL6GICO DEL AGUA

sondeos mart3nez

testificaci3n geof3sica

CEHYUMA CENTRO DE HIDROGEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE M3LAGA

análisis y gestión del subsuelo

[Volver a Inicio](#)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CASA MEDITERRÁNEO (ALICANTE):

Casa Mediterráneo (Alicante)

Playa de "El Postiguet" (Alicante)

Situación lugar celebración. Localização do evento. CASA MEDITERRÁNEO (<https://casa-mediterraneo.es/>)

COMITÉS

PRESIDENTES HONORIFICOS. RESIDENTES HONORÁRIOS

Rafael Fernández Rubio. Premio Rey Jaume I a la Protección del Medio Ambiente

Antonio Pulido Bosch. Universidad de Granada

COMITÉ DE HONOR. COMISSÃO DE HONRA

Autoridades

D. Antonio Pérez Pérez. Presidente Exma. Diputación de Alicante

D. Luis José Barcala Sierra. Alcalde Exmo. Ayuntamiento de Alicante

Dña. Consolación Vera Sánchez, Viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Dña. Rosa María Mateos Ruiz. Directora del CN IGME-CSIC

Dña. Teresa Ponce de Leão. Presidenta Laboratorio de Energía e Geología de Portugal (LNEG)

Dña. Laura María Mello Saraiva Caldeira. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

D. Josep Lluís Armenter Ferrando. Director Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.

D. Joan Bartolomé Calafat Busquets. Director General de Recursos Hídricos. Gobierno de las Islas Baleares

D. Francisco Javier Baratech Torres. Presidente de ACUAMED (MITERD)

D. Ángel Cámara Rascón. Decano-Presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas (hasta febrero 2026)

D. Juan Ignacio Artieda González-Granda. Decano-Presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas (desde febrero 2026 a la actualidad)

Dña. Nieves Sánchez Guitián. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, ICOG

Dña. Otilia Padiá Reyes. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía (ICOGA)

D. José Ramón Sempere Llofriu. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Alicante

D. Jesús Maza Burgos. Presidente de la Asociación Española de Empresas gestoras del Agua Urbana. DAQUAS

D. Juan Antonio López Geta. Presidente del Club del Agua Subterránea (CAS) y del Grupo Especializado del Agua (GEA-ANIM)

D. Sebastián Delgado Moya. Presidente de la Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH)

COMITÉ ORGANIZADOR. COMISSÃO ORGANIZADORA

Comité organizador español

Bartolomé Andreo Navarro. Universidad de Málaga. UMA

Lucila Candela Lledó. IMDEA Agua

Carlos Duque Calvache. Universidad de Granada. UGR

Juan José Durán Valsero. CN IGME-CSIC

Miguel Fernández Mejuto. Diputación Provincial de Alicante

Celestino García de la Noceda Marquez. Club del Agua Subterránea. CAS

Tomas García Ruiz. Club del Agua Subterránea CAS y GEA-ANIM

Juan Antonio Hernández Bravo. Diputación Provincial de Alicante

Juan Antonio López Geta Grupo Especializado del Agua. GEA-ANIM y CAS

Manuel Olías Álvarez. Universidad de Huelva.

José María Pernía Llera. Grupo Especializado del Agua. GEA-ANIM

Gerardo Ramos González. Club del Agua Subterránea. CAS

Comité organizador portugués

María Teresa Condesso de Melo. Instituto Técnico de Lisboa

António Chambel. Instituto de Ciências da Terra. Universidad de Évora

Isabel Margarida Horta Ribeiro Antunes. Laboratório da Paisagem & IAH - GP (Grupo Português da IAH)

José Paulo Monteiro. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade do Algarve

João Pedro Moura Miranda. Laboratório da Paisagem

João Nuno da Palma Nascimento. IST Técnico Lisboa. Universidad de Lisboa

Paulo Filipe Silva Borges. Instituto de Ingeniería de investigação e Tecnologias Agrárias e do Ambiente. IITAA

COMITÉS TERRITORIALES. COMISSÃO TERRITORIAL

Español	
Coordinadora: Raquel Morales García CN IGME-CSIC	
Demarcación Galicia Costa	Ricardo Juncosa
Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Almudena Ordoñez Jorge Loredó Pérez
Cuencas Internas de Cataluña	Mireia Iglesias Carrera Josep Mas Pla Anna Menciò Domingo Albert Soler Gil
Confederación Hidrográfica del Júcar	Arancha Fidalgo Pelarda José Antonio Domínguez Sánchez Jose Miguel Andreu Rodes Juan José Rodes Amoros Bruno J. Ballesteros Navarro Nuria Boluda Botella
Confederación Hidrográfica del Segura	Jorge Hornero Diaz José Luis García Arostegui
Demarcación Mediterránea Andaluza y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	José María Calaforra Chordí Ángela Vallejos Izquierda María Luisa Calvache Quesada Jesús Beas Torroba

	José Benavente Herrera Iñaki Vadillo Pérez Enrique Gutiérrez Diez José María Quiroga Juan Carlos Rubio
Demarcación Tinto-Odiel-Piedra	Manuel Olías Álvarez
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Guadiana	Miguel Rodríguez Rodríguez Francisco Moral Martos Fernando Ruiz Bermudo
Demarcación Guadalete-Barbate	Santiago García López Mercedes Vélez Nicolas
Provincias Las Palmas y Tenerife	Marí Carmen Cabrera Santana Rafael Juan Larios Bascones Miryan Machado Alique
Islas Baleares	Jaime Fernández Homar José Antonio Fayas Janer Alfredo Barón Pérez

Portugues	
Coordinador:	
Evora	Carlos Alberto Coelho Teles Cupeto

COMITÉ CIENTÍFICO. COMISSÃO CIENTÍFICA.

Español	
Coordinador: Manuel Olías Álvarez	
Abarca, Elena. AMPHOS21	Kohfahl Reimer, Claus. CN IGME-CSIC
Andreo Navarro, Bartolomé. UMA	Loredo Pérez, Jorge. UNIOVI
Andreu Rodes, Jose Miguel. UA	Machado Alique, Miryan. CONSULTORA
Ballesteros Navarro, Bruno. CN IGME- CSIC	Mas Pla, Josep. UGE
Benavente Herrera, José. UGR.	Menciò Domingo, Anna.
Boluda Botella, Nuria. UA	Juncosa Rivera, Ricardo UDC
Cabrera Santana, María del Carmen. ULPGC	Moral Martos, Francisco. UPO.
Calaforra Chordí, José María. UAL	Morales García, Raquel. CN IGME-CSIC
Calvache Quesada, María Luisa. UGR	Morell Evangelista, Ignacio. UJI
Carrera Ramírez, Jesús. IDEAE-CSIC	Olías Álvarez, Manuel. UHU
Casas Ponsati, Albert. UB	Ordóñez Alonso, Almudena. UNIOVI
Cassiraga, Eduardo. IIAMA-UPV	Pool Ramírez, María. AMPHOS21
Duque Calvache, Carlos. UGR. Coordinador	Pulido Velázquez, David. CN IGME-CSIC

Durán Valsero, Juan José. CN IGME-CSIC	Quiroga Alonso, José María. UCA
Elorza Tenreiro, Francisco Javier. UPM	Rodríguez Rodríguez, Miguel. UPO
Fallas Janer, José Antonio. Experto	Rubio Campos, Juan Carlos. CAS
Folch, Albert. UPC	Soler Gil, Albert. UB
García Aróstegui, Jose Luis. CN IGME-CSIC	Vadillo Pérez, Iñaki. UMA
García López, Santiago. UCA	Vallejos Izquierdo, Ángela. UAL
Grima Olmedo, Juan. CN IGME-CSIC	Vázquez Suñè, Enric. IDAEA-CSIC
Giménez García, Jordi Dirección General R. H. Gobierno de las Islas Baleares	Vélez Nicolas, Mercedes. UCA
Gutiérrez Diez, Enrique. CETAQUA	

Portuguesa	
Coordinadora: Margarida Antunes. Universidade do Minho	
Manuel Abrunhosa. Universidad de Coimbra	Fernando Antonio Leal Pacheco. (UTAD, Vila Real (Portugal))
Maria Afonso - ISEP	Isabel Margarida Horta Ribeiro Antunes Universidade do Minho & IAH - GP
José Manuel Azevedo. Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal) - FCTUC	Teresa Leitão - LNEC
Carlos Almeida.	Jose Manuel Marques. (Instituto Superior Técnico ULisboa (Lisboa, Portugal))
César Andrade - IVAR	Teresa Condesso de Melo. Instituto Superior Técnico IST. Universidad de Lisboa.
María do Rosário Carvalho. (F. Ciências ULisboa, Lisboa, Portugal)	Irina Miguel
Júlio Carneiro (Universidade de Évora, Évora, Portugal)	José Paulo Monteiro. Universidade do Algarve
Paula Carreira. - (CTN, Ulisboa, Portugal) - IST	João Nascimento. (Waterways) 'João Nascimento'
Ana Castilho- FCTUC	Jorge Oliveira
Antonio Chambel. Universidad de Evora	Manuel Oliveira
Helder I. Chaminé. Instituto Superior Engenharia do Porto. ISEP.	Paulo Felipe Silva Borges. IITAA
Jose Virgilio Cruz, - Univ. Azores	Manuel Silva
Jorge Espinha (FCUP, Porto, Portugal)	Vânia Sousa.
Alain Francés (LNEG, Lisboa, Portugal)	Teresa Tavares
Marcel Horovitz	Carlos Alberto Coelho Teles Cupeto. Universidad d Evora
Rui Hugman, Universidad Algarbe	

TEMÁTICA COMUNICACIONES-TEMA COMUNICAÇÕES

- Técnicas de Investigación geológica e hidrogeológica. Técnicas de Investigação Geológica e Hidrogeológica.
- Calidad natural y contaminación antrópica. Qualidade natural e contaminação antrópica.
- Procesos hidroquímicos e isotópicos. Processos hidroquímicos e isotópicos.
- Técnicas de aprovechamiento, construcción, diseño y sellado de captaciones de agua. Técnicas de utilização, construção, projeto e selagem de captações de água.
- Control, medios telemáticos y digitales. Meios de controlo, automáticos e digitais.
- Espacios naturales y zonas húmedas. Espaços naturais e zonas húmidas.
- Aprovechamiento de las aguas. Usos da água.
- Recarga artificial en zonas costeras. Gestão da recarga artificial em zonas costeiras
- Tecnologías para la desalación de aguas salobres y marinas. Tecnologias para a dessalinização de águas salobras e marinhas.
- Eliminación de salmueras. Eliminação de salmouras.
- Modelación conceptual y matemática. Modelação conceptual e numérica.
- Influencia del cambio climático en los acuíferos costeros. Influência das alterações climáticas em aquíferos costeiros.
- Big data. Machine Learnig e inteligencia artificial aplicadas a la gestión de los acuíferos costeros. Sensores remotos aplicados a la gestión de los acuíferos costeros. Big Data. Machine Learning e inteligência artificial aplicada à gestão de águas subterrâneas. Detecção remota aplicada à gestão dos aquíferos costeiros
- Su gobernanza. Gestão e governação.
- Las comunidades de usuarios. Comunidades de Utilizadores.
- Papel de los acuíferos costeros en sequías y en escasez. Papel dos aquíferos costeiros nasem cenários de seca e na escasse hídrica.

[Volver a Inicio](#)

FECHAS DE INTERÉS. DATA DE INTERÉS

Limite presentación comunicaciones. Limite de submissão: ~~15-11-2025~~ Prorrogado hasta ~~13-12-2025~~ **20-01-2026**

Aceptación final comunicaciones. Aceitação final: 31-01-2026

Primer día. Primeiro. Cena.

Segundo día. Coctel. Coquetel.

Tercer día. Terceiro día. Visita técnica.

Entrega premio Carlos Ruiz Celaá

[Volver a Inicio](#)

PROGRAMA. PROGRAMA

El **programa detallado** con los títulos y autores de las **comunicaciones orales y pósteres** así como el orden de participación para las presentaciones está disponible en <https://drive.google.com/file/d/1nRF2lp7C-YCckle2x4EG0BAmf-sLw-S/view?usp=sharing>

El programa general es el siguiente:

11 miércoles, marzo 2026. 11 quarta-feria, março 2026	
Mañana. Amanhã	
08:30 - 09:30	Confirmación inscripción y recogida documentación Confirmação de inscrição e recolha de documentação
09.30 - 10:00	Inauguración Sessão de Abertura
10:00 - 10:30	Conferencia inaugural. Palestra inaugural El destino de las zonas costeras pasado y futuro. The fate of the coastal zones. Dra. Alice Aureli. Directora IAH Liason with UN Affairs-LUNA. Former UNESCO-IHP. Chief groundwater and water cooperation sector. Presentación. Apresentação: Dr. Francisco Javier Elorza Tenreiro. Catedrático. Escuela Técnica Superior Ingenieros de Minas y Madrid (UPM)
10:30 - 11.00	Exposición pósteres, acompañado de café Exposição de posters, acompanhada de café Más información en el programa detallado
Primera Sesión. Estudio de los acuíferos costeros. Métodos y tecnologías aplicable. Primeira sessão. Estudo de aquíferos costeiros. Metodologias e técnicas de aplicação Coordinador sesión. Coordenador de Sessão: Dr. Albert Folch Sancho. Universidad Politécnica de Cataluña.	
11:00 - 11:30	1ª Ponencia. Navigating coastal groundwater challenges: advanced modelling and innovative data collection. Dr. Gualbert Oude Essink. Profesor. Universidad de Utrecht (Países Bajos). Presentación. Dr. Juan Jose Durán Valsero. Profesor Investigación. CN IGME-CSIC
11:30 - 12:00	Ponencia especial. Las islas Canarias. Del acuífero al abastecimiento: calidad, riesgos y resiliencia del agua en Canarias ante el cambio climático. Juan Carlos Santamarta. Universidad de La Laguna (Islas Canarias. España) Presentador/Apresentação. D. Jordi Giménez García. DGRH. Gobierno de las Islas Baleares.
12:00 - 12:30	Ponencia especial. Resiliencia hídrica en zonas costeras: la visión de DAQUAS. D. Manuel Menéndez Prieto. Comité Técnico de DAQUAS. Presentación. Dr. Ignacio Morell Evangelista. Universidad Jaime I. Castellón.
12:30 - 13:00	2ª Ponencia. Tendiendo puentes entre tierra y mar: acuíferos costeros y agua dulce submarina. Dr. Carlos Duque Calvache. Profesor. Universidad de Granada. Presentación. Apresentação. D. Bruno Ballesteros Navarro. CN IGME-CSIC.
13:00 - 15:30	Visita Marjal de la Playa de San Juan (Alicante) y coctel. Parque Inundable La Marjal constituye ejemplo de infraestructura verde creado para cumplir una serie de funciones hídricas, sociales y ecosistémicas. Desde su inauguración en 2015 hasta el año 2020, La Marjal ha recogido más de 52.000 m3 de agua pluvial.
Tarde	
Segunda Sesión. Gobernanza, gestión y protección de acuíferos costeros. Segunda sessão. Governança, gestão e proteção de aquíferos costeiros Coordinador sesión. Coordenador de Sessão: Dra. Isabel Margarida Ribeira Antunes. Universidad do Minho.	
15:30 - 16:45	Comunicaciones libres. Comunicações orais Presentador/Apresentação. Dr. Iñaki Vadillo Pérez. Catedrático. Universidad de Málaga. Más información en el programa detallado
16:45 - 17:15	3ª Ponencia. Integrating saltwater intrusion and rising groundwater in coastal risk assessment. Dra. Audrey Sawyer. Profesora. Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Presentación/Apresentação. Dra. Mireia Iglesias Carrera. Agencia Catalana del Agua (ACA)
17:15 - 18:15	Comunicaciones libres. Comunicações orais Presentador/Apresentação. Dr. José Miguel Andreu Rodes. Profesor. Universidad de Alicante Más información en el programa detallado

18:15 - 18:45	4ª Ponencia. Fragilidad y resiliencia ante la intrusión marina y el cambio climático: aplicación a islas del Pacífico. Dra. María Pool Ramírez. AMPHOS 21 Presentador/Apresentação. D. Miguel Fernández Mejuto. Diputación de Alicante
18:45 - 19:45	Mesa redonda. Investigación, aprovechamiento, protección, gestión y gobernanza de los acuíferos costeros Investigação, utilização, proteção, gestão e governação dos aquíferos costeiros. Moderador: Jesús Carrera Ramírez. IDAEA-CSIC . Ponentes: Investigación Dr. José María Calaforra Chordí. Universidad de Almería y Dr. Antonio Chambel. Universidad de Évora, Administración hidráulica Dra. Margalida Comas Colom. DGRH, Gobierno de las Islas Baleares y Dra. Edite Reis. Ministerio do Ambiente. Portugal, Abastecimiento Urbano D. Bruno Ballesteros. C.N. IGME-CSIC., Regadío D. Ángel Urbina Olarte. Junta Central de Usuarios del Vinalopó
21.30 - 23:45	Concierto de música española y portuguesa y cena Jantar acompanhado por música espanhola e portuguesa. Enlace al programa musical: https://drive.google.com/file/d/1lISqa7h55i8oFSfrFyQIWraMohjyJDC/view En el programa detallado se indica el lugar de celebración
12 jueves, marzo 2026. 12 quinta-feria, março 2026	
Mañana. Amanhã	
Sesión tercera. Captación de acuíferos costeros. Técnicas y normativa aplicable. Captação em aquíferos costeiros. Técnicas e enquadramento normativo Coordinador sesión. Coordinador de Sessão. Dr. José Paulo Patricio Geralles Monteiro. Profesor. Universidad de Algarve. Faro.	
09:00 - 09:30	5ª Ponencia. La construcción de pozos en acuíferos costeros y sus objetivos: Consideraciones hidrogeológicas y técnicas. D. Tomás García Ruiz. Ingeniero Superior de Minas. Secretario CAS . Presentación/Apresentação: Mª Belén Delgado Abolafia. HIDRAWA Ingeniería.
09:30 - 10:00	Ponencia temática (Especial Doñana). Marco actuaciones para Doñana. Retos actuales y modelo de cooperación interadministrativa. Macarena Saura Varo. Oficina Técnica Doñana. Presentador/Apresentação. Claus Kohfahl. CN IGME-CSIC
10:00 - 11:15	Comunicaciones libres. Comunicações orais. Presentador/Apresentação. Dr. Juan Grima Olmedo. CN IGME-CSIC . Más información en el programa detallado
11:15 - 11:45	Exposición pósteres. Café Exposição de posters. Café Más información en el programa detallado
Sesión especial. Taller de instrumentación y tecnología aplicada a la caracterización de acuíferos costeros. Sessão especial. Sistemas de instrumentação e disponibilidade de parâmetros em aquíferos costeiros. Coordinador: Juan Martínez Rubio. CAS	
11:45 - 12:45	Presentación empresas del sector Apresentação das empresas do sector INTERNATIONAL GEOPHYSICAL TECHNOLOGY. S.L. (IGT) ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO (AGS) INSTRU. INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA ADASA SISTEMAS DILUS. INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS S.A
Sesión cuarta. Desalación, técnicas de almacenamiento y gestión de la salmuera. Processos de dessalinização, técnicas de armazenamento e gestão de salmouras Coordinador sesión. Coordinador de Sessão: Dr. José Benavente Herrera. Universidad de Granada.	
12:45 - 13:15	6ª Ponencia. Modelos, incerteza e risco – apoiando a gestao de aquíferos costeiros com modelos imperfeitos. Dr. Rui Hugman. Universidad Algarbe. Portugal Presentador/Apresentação. Teresa Condessa de Melo. Universidad de Lisboa.
13.15 - 13:45	Entrega XIX Edición Premio Carlos Ruiz Celaá. Concedido por la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas (GEA-ANIM) a la mejor comunicación presentada. XIX Edição do Prémio Carlos Ruiz Celaá. Premiado pela Associação Nacional de Engenheiros de Minas (GEA-ANIM) pelo melhor trabalho apresentado.

	Entrega del Premio. Dr. José Bernardo González Sánchez. Decano del Colegio de Ingenieros de Minas de Levante; Dr. Juan Antoni López Geta. presidente del Grupo Especializado del Agua (GEA-ANIM) y D. José María Pernía Llera (GEA-ANIM) secretario PREMIO, y miembros del tribunal.
13:45 - 15:15	Coctel / Coquetel
15:15 - 16:15	<p>Entrega identificadores para asistencia a Sesión Especial para jóvenes y estudiantes Actividades para jóvenes y estudiantes / Atividade para os jovens e estudantes. Asistencia gratuita a esta Sesión previa inscripción a través del formulario específico. Moderan Dra. Lucila Candela Lledó (Instituto IMDEA Agua C. Madrid), Joao Miranda (Laboratório da Paisagem), Jorge Molinero (AMPHOS 21), Miguel Fernández Mejuto (Diputación Alicante) e Isabel Margarida Antunes (Universidade do Minho) Enlaces a la información de la sesión:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SESIÓN ESPECIAL</p> <p>Versión en portugués</p> </div> </div>
16:15 - 16:45	7ª Ponencia. Recarga gestionada de acuíferos como medida para la preservación de las masas de agua subterránea costeras: caso de estudio Marbella-Estepona. Dª Isabel Gamallo Paz, Investigadora y project manager en CETAQUA. Presenta/Apresentação. Dra. Nuria Boluda Botella. Universidad Alicante.
16:45 - 17:15	Conferencia magistral. ¿Conocemos los acuíferos costeros? Dra. María Luisa Calvache Quesada. Universidad de Granada. UGR Presenta/Apresentação. D. José María Herranz Villafruela. AEH
17:15 - 17:45	Conferencia Clausura. Hidrogeologia em Pequenas Ilhas: Entre a Escassez e a Abundância – A Experiência dos Açores. Prof. Paulo Filipe Silva Borges. Universidade dos Açores, IITAA - Instituto de Investigação e Tecnologias Agrárias e do Ambiente. Grupo Português da Associação Internacional de Hidrogeólogos. Presenta/ Apresentação: Luis Ricardo Costa. Agência Portuguesa do Ambiente
17:45 - 18:00	Clausura, Sessão de Encerramento
viernes, marzo 2026	
08.15 - 17:45	Visita técnica Visita técnica Organizada y guiada por José Luis García Arostegui y Virginia Robles (CN IGME-CSIC. Murcia) Más información en el programa detallado

Volver a Inicio

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS

Alice Aureli. Is an expert in water resources with a PhD in hydrogeology. Until June 2023, she was the head of the Groundwater Systems and Water Cooperation Section at UNESCO. With more than 30 years of experience, Dr. Aureli has worked extensively in water resources management and governance. Most recently, she was responsible for the monitoring of the water cooperation indicator of the Agenda 2030 SDG 6 . She headed the international team responsible for conducting the global assessment of the planet's transboundary aquifers in the early 2000s. She presided the UNESCO's ISARM programme and, from 2002 to 2012, supervised the UNESCO IHP expert team assisting the UN International Law Commission in drafting the Articles of the Law on Transboundary Aquifers. She has played a crucial role in translating scientific knowledge into policy initiatives, as well as formulating comprehensive concepts and guidelines for effective groundwater governance. In addition to her extensive career in research and policy, Dr. Aureli continues to supervise both Masters and PhD students. Her expertise and dedication have earned her numerous international awards. She is also a prolific author, having contributed to a wide range of publications and serving as editor for several esteemed international journals. Since September 2024, Dr. Aureli coordinates the IAH liaison team with the UN System. As of January 2025, she serves as Vice President of the IWRA .

Gualbert Oude Essink. En 1996 recibió su doctorado, sobre el impacto de la subida del nivel del mar sobre los regímenes de flujo de agua subterránea. Sus investigaciones se centran en la asociación del flujo del agua subterránea, y el transporte de solutos y del calor en sistemas hidrogeológicas a gran escala. Es especialista en los modelos 3D numéricos de la intrusión de agua salina en los acuíferos costeros. Sus campos de interés abarcan el origen de la distribución actual de las aguas subterráneas dulces, salobres y salinas, además de los efectos de las actividades humanas y del cambio climático (tales como las captaciones de agua subterránea, usos del suelo y subsidencia, y la subida de los niveles del mar) sobre la distribución de la salinidad. En Holanda, ha construido varios sistemas 3D regionales del flujo de aguas subterráneas. Es miembro del comité consejero del Polish Geological Survey. Enseña el flujo de agua subterránea en relación con la densidad y los modelos numéricos en el Instituto Internacional de Ingeniería Infraestructural, Hydraulica y Medioambiental (Int. Inst. for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Eng.) en Delft y, hasta hace poco, en la Universidad de Utrecht, Facultad de Ciencias de la Tierra.

Carlos Duque. Es profesor en la Universidad de Granada a la que se incorporó en 2022 después ser investigador diferentes centros internacionales: University of Copenhagen (Dinamarca), University of Oslo (Noruega), University of Delaware (EEUU) y Aarhus University (Dinamarca). Sus temas de investigación se centran en el estudio de acuíferos costeros y descarga submarina, interacciones aguas subterráneas-aguas superficiales y el uso de trazadores de aguas subterránea mediante técnicas de campo y modelos numéricos. En la actualidad es IP de 4 proyectos de investigación sobre integración de metodologías para el estudio de acuíferos costeros, recarga gestionada de acuíferos, aguas subterráneas y cambio climático y aplicaciones geotérmicas del agua subterránea.

Audrey Sawyer. Is a Distinguished Investigator at the Universitat Politècnica de Catalunya in the Department of Civil and Environmental Engineering and a member of the Groundwater Hydrology Group. She is also an adjunct faculty member of The Ohio State University School of Earth Sciences. Audrey's research focus is surface water-groundwater interaction in coastal zones, streams, and lakes. She seeks to understand how fluid flow influences water quality, its availability, and the implications for humans and ecosystems using computer models, laboratory tests, and field observations. Audrey received a B.S. in geology and environmental engineering from Rice University, a M.Sc. in geoscience from the Pennsylvania State University, and a Ph.D. in geological sciences at the University of Texas-Austin. She conducted postdoctoral research at the University of Delaware. She now serves as Editor at *Water Resources Research*.

Manuel Meléndez Prieto. Como funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, trabajó durante quince años en el Laboratorio de Hidráulica y en el Área de Hidrología del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Simultaneó este trabajo con el de Profesor Asociado del Departamento de Hidráulica y Energética de la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente, pasó a trabajar al Ministerio de Medio Ambiente donde, entre otros cargos, ha sido Director Técnico del Gabinete del Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, Director Técnico de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, Asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente y Director General del Agua. De 2009 a 2011, fue Vocal Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno. Entre 2019 y 2023, fue Vicepresidente del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Actualmente es Consejero de TYPASA y miembro del Comité Técnico de DAQUAS.

Tomás García Ruiz. Ingeniero Superior de Minas (Escuela de Minas de Madrid, 1986), Diplomado en Hidrogeología Aplicada (IGME, 1987), Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (2001), Grado en Filosofía (UNED, 2021) y Premio Carlos Ruiz Celaá en 2023. Fue miembro de la Junta Directiva de la ONG Geólogos del Mundo (2015-2019), y desde 2018 pertenece a la Junta Directiva del Club del Agua Subterránea (CAS). Es miembro de la AIH y cuenta con 40 años de experiencia profesional en estudios hidrogeológicos y obras para captación de aguas subterráneas. Fue Director de Perforación e Hidrogeología de Compañía General de Sondeos (CGS), siendo durante más de 25 años Director Facultativo de las obras de perforación de esta empresa con metraje medio anual del orden de 50.000 m. Ha realizado más de 25 publicaciones y ha impartido cursos y conferencias para distintos Organismos, incluyendo varias Universidades. Actualmente ejerce la docencia como profesor colaborador de la Universidad de Alcalá de Henares en el Master de Hidrogeología y Recursos Hídricos, donde dirige Trabajos de Fin de Máster.

Isabel Gamallo Paz. Geóloga graduada por la Universidad Complutense de Madrid en 2018 y Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente por la Universidad de Málaga en octubre de 2019. Inició su carrera profesional en GMC Ingeniería (2018), trabajando en geotecnia. Posteriormente realizó prácticas en Estados Unidos (2019) en P.E. LaMoreaux&Associates, evaluando técnicas de remediación de aguas y suelos contaminados. Desde 2020 trabajó en Heymo Ingeniería en la elaboración de Planes Hidrológicos de Cuenca para las cuencas del Duero, Gadiana, Cantábrico Occidental, Ebro y Miño-Sil, realizando modelización de recarga de acuíferos, cartografía hidrogeológica, análisis de calidad de aguas y actualización del programa de medidas. Entre 2022 inició su actividad como Investigadora en la Universidad de La Laguna, participando en proyectos europeos sobre bioeconomía y huella de carbono e hídrica en Canarias. Entre 2022 y 2024 elaboró estudios hidrogeológicos y proyectos de captación de aguas subterráneas para proyectos de Hidrógeno Verde en Anasol, S.L. Desde mayo de 2024 trabaja como investigadora y project manager en Cetaqua Andalucía, donde participa en proyectos de financiación pública tan relevantes como MAR2PROTECT (Horizon Europe, 2022-2026; objetivo: prevención de la contaminación de aguas subterráneas mediante Recarga Gestionada de Acuíferos de nueva generación que integra un sistema de soporte a la decisión), CLIMEMPOWER (Horizon Mission, 2023-2026; objetivo: aumentar la resiliencia climática y adaptación al cambio climático en regiones del sur de Europa). Su experiencia a nivel técnico se centra en hidrogeología, planificación hidrológica y recarga artificial de acuíferos, además, en la gestión y desarrollo de proyectos nacionales e internacionales relacionados con la planificación y gestión de recursos hídricos.

Rui Hugman. É um modelador senior na INTERA, com mais de uma década de experiência em investigação e consultoria. Na INTERA, trabalha em projetos de modelação de águas subterrâneas para apoio à decisão em diversas regiões geográficas. O seu trabalho centra-se na entrega de soluções robustas e baseadas na quantificação de risco. É um colaborador ativo da Groundwater Modelling Decision Support Initiative (GMDSI), desenvolvendo materiais de formação que melhoram a aplicação prática de software de modelação ambiental. O Dr. Hugman está também envolvido na academia, co-orientando estudantes de doutoramento e colaborando em projetos de investigação com colegas em todo o mundo.

María Pool Ramírez. Consultora senior y directora de proyectos en Amphos 21, con más de 20 años de experiencia en modelación numérica. Actualmente es la coordinadora los equipos de modelación de aguas subterrâneas tanto en Amphos 21 Chile como Amphos 21 Barcelona. María es licenciada en Ciencias Geológicas (2002) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en 2011 adquirió el doctorado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Fue investigadora postdoctoral durante dos años en el departamento de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Flinders (Australia) y durante dos años en el Instituto de Evaluación Ambiental y Investigación del Agua IDAEA-CSIC (España). En 2013 ganó el Premió Alfons Bayo para jóvenes investigadores en hidrogeología por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos- Grupo Español (AIH-GE). Su experiencia se ha centrado fundamentalmente en la modelación numérica de flujo, transporte y problemas de mezcla en acuíferos a diferentes escalas tanto temporales como espaciales. En particular, ha participado en proyectos relacionados con procesos de intrusión marina, minería, modelos de gestión de aguas subterrâneas, flujo y transporte en medios porosos heterogéneos, así como modelado de transporte en el marco de repositorios de residuos radiactivos.

María Luisa Calvache Quesada. Actualmente es Catedrática de Geodinámica Externa en la Universidad de Granada, donde se doctoró en Ciencias Geológicas en 1991. Desde entonces ha impartido docencia universitaria relacionada con las aguas subterrâneas. Su actividad investigadora se ha desarrollado dentro de los grupos del Plan Andaluz de Investigación *Recursos Hídricos y Geología Ambiental* (RNM143) y *Geología Sedimentaria y Aguas Subterrâneas* (RNM369, grupo del que es fundadora y actual líder). Su línea principal de investigación se centra en la *hidrogeología de acuíferos costeros*, y más concretamente en los aspectos de modelización matemática, gestión de acuíferos, relaciones río-acuífero e intrusión marina. HA participado en proyectos de investigación europeos y nacionales, publicando en revistas de máximo prestigio. Ha sido Coordinadora del Programa de Doctorado *Las Aguas Subterrâneas y el Medio Ambiente* y del Máster *Geología Aplicada a la Obra Civil y los*

Recursos Hídricos y Directora de Planes de Investigación del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la UGR. Experta del Ministerio de Economía y Competitividad en la Comisión de Selección de Proyectos I+D+i y ha participado en los procesos de selección de los programas de investigación Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

Paulo Filipe Silva Borges. Natural de Angra do Heroísmo, ilha Terceira (Açores-Portugal), tem 29 anos, frequentou o doutoramento em geologia com especialidade em hidrogeologia pela Universidade dos Açores, entregando a tese em março de 2025, concluiu o Mestrado em Geociências e Licenciatura em Geologia pela Universidade de Coimbra. É Professor Assistente Convidado na Universidade dos Açores. Publicou 2 artigos em revistas especializadas. Apresentou 13 comunicações em conferências ou seminários. 12 publicações em magazines ou jornais de notícias. Possui 1 capítulo de livros. Apresentou 5 pósteres. E elaborou 12 relatórios técnicos. Organizou 11 eventos. Participou em 80 eventos, entre eles congressos, encontros, formações e cursos. Foi bolseiro de investigação em 3 projetos, destacando o seu doutoramento e a bolsa Fulbright, em que esteve na Universidade de Arkansas (USA). Os termos mais frequentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: Ilhas Vulcânicas; Açores; Recursos hídricos; Hidrogeologia; Aquíferos suspensos; Geofísica; águas subterrâneas.

Juan Carlos Santamarta. Catedrático de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España). Es doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y doctor con mención internacional en geología aplicada y ambiental por la Universidad de León. Cuenta además con formación en ingeniería hidráulica y energética (UPM), ingeniería civil (ULPGC), ingeniería de recursos energéticos (UJA) e ingeniería técnica de minas (UPM). Su trabajo se centra en hidrogeología, gestión de recursos hídricos en islas volcánicas, calidad del agua y adaptación al cambio climático. Es autor y editor de 35 libros técnicos, 110 capítulos y 141 publicaciones científicas y técnicas indexadas, y ha presentado 109 comunicaciones en congresos. Ha dirigido 6 tesis doctorales y es editor responsable de la serie “Hydrogeology” de Springer. Ha participado en 50 proyectos de investigación, siendo investigador principal (ULL) en 36 europeos y nacionales, incluyendo ARSINOE (H2020) y los proyectos NATALIE y GENESIS (Horizonte Europa), y AGEO (Interreg Atlantic). Ha coordinado 68 informes técnicos para empresas del sector del agua y portuario y ha asesorado, entre otros, al Gobierno de Canarias, confederaciones hidrográficas, a la administración hidráulica de Baleares y a consejos insulares de aguas en planificación hidrológica y programas de seguimiento de aguas subterráneas. Fue decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Canarias (2010–2022). Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Honor en el ámbito Académico, Investigación y Publicaciones (2023), el Premio RegioSTARS 2025 y el

reconocimiento “EU Success Story” de la Comisión Europea (ARSINOE–ULL, 2025), el Premio Canarias de Economía Sostenible 2024, el Premio José Belinchón 2024 y el Premio de Investigación de Canarias en Ingeniería Civil “Agustín de Betancourt” (2018), además de figurar entre los 10 mejores profesores universitarios de España en dos ocasiones (EDUCABANCA, 2023 y 2024).

MACARENA SAURA VARO. Hidrogeóloga con más de 20 años de experiencia en el ámbito del agua y el medio ambiente. Licenciada en Ciencias Geológicas (2003) por la Universidad de Granada (UGR), cuenta con formación especializada en hidrología subterránea, habiendo cursado el Curso Internacional de Hidrología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en 2005 y el Máster Profesional de Hidrología Subterránea de la Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) en 2022.

Ha desarrollado numerosos trabajos en el área de la hidrogeología, tanto en la ejecución como en la supervisión de obras. En el ámbito de la planificación hidrológica, ha participado en la redacción y seguimiento de Planes Hidrológicos y Planes Especiales de Sequía de diversas Demarcaciones Hidrográficas españolas, así como en la coordinación de planes de gestión de cuenca y la definición de programas de medidas en cuencas intracomunitarias andaluzas. Asimismo, ha intervenido en la elaboración de planes de ordenación de extracciones en acuíferos.

Cuenta también con experiencia en proyectos internacionales de estimación de recursos hídricos, como el Plan Hídrico de Baja California (México). En los últimos años, ha participado en estudios hidrológicos, hidrogeológicos e hidráulicos para la definición de proyectos de gestión del ciclo integral del agua en algunas de las principales explotaciones mineras de Andalucía (Alquife, Aznalcóllar, Riotinto), incluyendo la modelización matemática del flujo subterráneo.

Recientemente, se ha incorporado a la asistencia técnica de la Oficina Técnica de Doñana (OTD) del MITECO como experta en hidrogeología, con el objetivo de contribuir a la reversión de la degradación ambiental del espacio natural de Doñana y su entorno, así como al fomento de un desarrollo socioeconómico sostenible.

MESA REDONDA

Bruno J. Ballesteros Navarro. Geólogo por la Universidad de Granada (1978), a lo largo de cerca de 46 años, además de en España, ha desarrollado su vida profesional en diversos países del entorno mediterráneo (Francia, Italia y Libia), tanto en la empresa privada como en organismos públicos, en los que ha adquirido amplia experiencia en diversos campos relacionados con las ciencias de la Tierra, especialmente en investigación geológica e hidrogeológica y en prospección de hidrocarburos. Desde 1990 su actividad profesional se centra en la Unidad Territorial de Valencia del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, de la que es responsable, y es fundador y codirector de la UNIAC, Unidad Asociada entre la Universidad Jaume I de Castellón y el IGME-CSIC para la investigación de acuíferos costeros. Ha participado y dirigido un elevado número de proyectos de investigación, especialmente en la Cuenca del Júcar y Comunidad Valenciana, relacionados con los recursos hídricos: caracterización de acuíferos, intrusión marina, estudios de recarga artificial, calidad, vulnerabilidad y contaminación, y estudios sobre hidrología ambiental y zonas húmedas. Autor/coautor de más de ciento veinte artículos y publicaciones científicas, ha participado en la elaboración de una veintena de libros. Es vocal de la Junta de Gobierno y del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en representación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y ha sido coordinador del Grupo de Hidrogeología del GADE-CSIC para la DANA del 29 de octubre de 2024.

Jesús Carrera Ramiez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM (1979). Trabajó en "Dragados y Construcciones" hasta su traslado a la Universidad de Arizona. Allí obtuvo su doctorado en Hidrología (1984) y trabajó como hidrogeólogo en HydroGeoChem, inc. Posteriormente se trasladó a la UPC, como profesor titular (1992), y formó el Grupo de Hidrología Subterránea (GHS). Ha sido vicedecano (1986-1989) y decano (1992-1994) de Ingeniería Civil y vicepresidente de investigación de la universidad (1994-1998). En 2006 se trasladó al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), donde es "Profesor de Investigación" en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Su investigación se centra en la modelización de aguas subterráneas con énfasis en el problema inverso y en el transporte reactivo incluyendo las reacciones químicas con otros solutos y la fase sólida. Conjuntamente con miembros del GHS, desarrolló códigos para la modelización inversa de flujo (INVERT), flujo y transporte (TRANSIN), gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas (COGERE), diseño de redes (KRINET), flujo no isotérmico multifásico (CODEBRIGHT), transporte reactivo (RETRASO), etc. El grupo GHS ha aplicado estos códigos a numerosos problemas que van desde la evaluación de los recursos hídricos hasta la eliminación de residuos nucleares, el almacenamiento de CO₂, la energía

geotérmica, la contaminación de las aguas subterráneas, la intrusión de agua de mar, la recarga artificial o la sismicidad inducida. Su experiencia se ha adquirido significativamente de la colaboración con organizaciones de ayuda del tercer mundo en proyectos en Etiopía, Burkina Fasso, Perú y Camboya. Ha participado en varios consejos consultivos: Consejo Nacional del Agua de España, Consejo de Protección de la Naturaleza de la Generalitat de Catalunya, comité científico para el trasvase del río Ronne a Barcelona, entre otro. Etc

José María Calaforra Chordí. Catedrático de Geodinámica Externa en el Departamento de Biología y Geología de la Universidad de Almería. Director del Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología Ambiental de la Junta de Andalucía. Coordinador del Máster oficial en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos. Profesor del Grado de Ciencias Ambientales (asignaturas de Geología, Hidrogeología, Geomorfología, Riesgos Geológicos y Georrecursos) y Mineralogía y Cristalografía en el Grado de Química a lo largo de más de 30 años de docencia universitaria. Más de 400 contribuciones científicas y de divulgación, ligadas a la protección del Medio Ambiente y el Patrimonio Geológico, Geomorfología e Hidrogeología del Karst. Expediciones científicas a la Cueva de los Cristales (Naica, México), Cueva de Lechuguilla (EE.UU.), Palawan (Filipinas), Shiraz (Irán), Koytendag (Turkmenistán), Chiapas (México) y volcánicas (Islas Galápagos, Hawaii, Isla de Pascua e islas de la Macaronesia), entre otras muchas. Presidente de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (1998-2007). Miembro electo del Bureau de la International Union of Speleology UIS (2022-actual). Premio Duna 2016 a la Protección del Medio Ambiente.

ANTÓNIO CHAMBEL. Doutorado em Geologia (Especialidade em Hidrogeologia) pela Universidade de Évora. É atualmente Professor Associado do Departamento de Geociências da Universidade de Évora. Foi Professor ERASMUS em diversas universidades europeias e de Mestrado em universidades latino-americanas e africanas. É investigador no Instituto de ciências da Terra (ICT), em Portugal e especialista em geologia e águas subterrâneas. Foi Presidente da Associação Internacional de Hidrogeólogos (IAH) durante 4 anos e vice-Presidente da mesma durante mais 8 anos. Como Presidente da IAH, representou a Associação em muitas reuniões e instituições internacionais, como a UNESCO-IHP, a UN-Water, a UN-ECE, estando representado no Conselho Mundial da Água (WWC), na Rede Internacional dos Organismos de Bacia (INBO) e em muitos outros, nomeadamente em reuniões de definição dos indicadores para os ODS. Autor de mais de 100 publicações nacionais e internacionais, efetuou trabalhos técnicos e científicos em vários países para além de Portugal, como Angola, Moçambique, África do Sul, Jordânia e Irão.

ÁNGEL URBINA OLARTE. Ingeniero en Telecomunicaciones. A mediados de los 80, inicia su andadura hídrica colaborando en sanear Riegos del Levante. Presidente de la Comunidad de Regantes 4º de Levante y 7ª de la Peña. Comunidad de base de la Comunidad Regantes Riegos de Levante y miembro de la Junta de Gobierno de la citada entidad, siendo portavoz de la Comunidad de Regantes de Levante durante 25 años. Miembro de la Asamblea General Junta de Gobierno del Sindicato de Acueducto Tajo Segura, formando parte de las negociaciones del Memorándum del Tajo-Segura; así como en la ejecución de las Reglas de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en el año 2013. Presidente de la SAT 2281 San Enrique de Elche y miembro de la Junta de Gobierno de la J. G. Central de Usuarios del Vinalopó, L´Alacanti y Consorcio de Aguas de La Marina Baja. Presidente de la J. C de Usuarios del Vinalopó L´Alacanti y Consorcio de Aguas de La Marina Baja desde marzo del 2023 adscrita a la C.H. del Júcar que tiene la encomienda del reparto de los caudales a todos los usuarios miembros de la Transferencia Júcar-Vinalopó con el objetivo de paliar la sobreexplotación de los acuíferos En 2024, Junta de Gobierno de la C. H. del Júcar, aprueba por primera vez las Reglas de Explotación de los acuíferos y del Trasvase Júcar Vinalopó hasta el 2027. El Ayuntamiento de Elche le ha otorgado 3 veces la "Medalla de Plata del Bimilenario". En el año 2017 recibió un premio conjunto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Onda Cero Elche, como Illicitano de Honor. En el año 2024, la Asociación de Informadores de Elche le entregó el "Datil D'Or", por su contribución en el crecimiento y bienestar de la ciudad de Elche.

Margalida Comas es licenciada en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Máster Profesional en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y Máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Ha completado además diversos cursos de especialización en hidrogeología, entre ellos en modelización hidrogeológica y en el establecimiento de perímetros de protección de captaciones de abastecimiento.

Desde 2002 trabaja como funcionaria del Cuerpo Facultativo de Geología en la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de las Islas Baleares. Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el ámbito de la gestión y planificación de las aguas subterráneas, en la gestión de las redes de control hidrogeológico, en la elaboración del Plan Hidrológico y en la tramitación de expedientes de aprovechamiento de aguas subterráneas. Desde 2024 ocupa el cargo de Jefa del Departamento Técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos.

Edite Reis. Técnica Superior de Divisão de Planeamento e Informação de ARH do Algarve.

- Licenciatura em Engenharia Geológica pela Universidade de Aveiro.

- Mestrado em Geologia Económica e Aplicada pela Faculdade de Ciências de Lisboa.

A partir de maio de 1993 e até à data atual tem exercido a sua atividade profissional nos diversos organismos do Ministério do Ambiente, desempenhando funções técnicas na área de hidrogeologia. Atualmente é técnica superior da Agência Portuguesa do Ambiente, exercendo funções na Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P., relacionadas com o estudo e gestão das águas subterrâneas na região do Algarve.

SESIÓN ESPECIAL JOVENES PROFESIONALES

João Miranda. Geólogo pela Universidade do Minho, onde concluiu também o Mestrado em Geociências com a dissertação *Contribuição para o conhecimento hidrogeológico da Montanha da Penha (Guimarães, Norte de Portugal)*. Desde 2023 integra a equipa do Laboratório da Paisagem de Guimarães, onde desenvolve investigação nas áreas da caracterização e monitorização de águas subterrâneas, valorização do património geológico e aplicação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em estudos de geodiversidade e resiliência climática. É autor principal do artigo *Groundwater Modeling from Urban Areas (NW Portugal): an Integrated Hydrological-Hydrogeological Approach*, publicado na revista *Earth Systems and Environment* (2025).

Lucila Candela Lledó. Investigadora vinculada a IMDEA-Agua, ha sido profesora de la UPC, de la Vrije Universiteit Brussel (VUB, Bélgica). Su trabajo se ha enfocado a la recarga natural y artificial de acuíferos y la presencia y comportamiento en las aguas subterráneas de metales pesados, contaminantes emergentes, micro y nanoplasticos, plaguicidas y nitratos a través de proyectos financiados por el Gobierno Español, Programa Marco de la Comunidad Europea, y diversos organismos internacionales. Los resultados se plasman en diversas publicaciones y en la dirección de tesis doctorales y maestría. Ha sido gestora del Plan Nacional de I+D+i en Recursos Hídricos y de ERANETs (Comunidad Europea-España) y miembro del Consejo Nacional del Agua. Ha sido vicepresidenta de la AIH-GE y actualmente es vocal del Club del Agua Subterránea, miembro de ASEM WATER (China) y Experto en temas hidrológicos en la Comunidad Europea.

Jorge Molinero Huguet. Geólogo por la Universitat de Barcelona y Doctor Ingeniero de Caminos y Puertos por la Universidade da Coruña. Ha sido profesor de Hidrología Subterránea en las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y UPC. Fue presidente del Grupo Español de la AIH (2003-2006), Premio Alfons Bayó para jóvenes investigadores (2002) y premio Carlos Ruiz Celaá (2006), de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, por su contribución al conocimiento hidrogeológico. En la actualidad es Socio Director de Amphos 21, un grupo internacional de empresas que aporta soluciones de consultoría científica y estratégica en el ámbito del agua y el medio ambiente, con especial énfasis en los sectores de la minería, nuclear, hidrocarburos y abastecimientos de agua. Es coautor de más de 130 publicaciones científicas y técnicas, destacando más de 30 artículos en revistas científicas internacionales de alto impacto. Ha sido conferenciante invitado en universidades e instituciones de Europa, América, África y Asia. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Ha dirigido proyectos relacionados con abastecimientos de agua en Mozambique, Tanzania, Angola, Cabo Verde, Malí y Argelia (campamentos de refugiados saharauis de Tinduf).

Miguel Fernández Mejuto. Licenciado en Ciencias Geológicas por la UCM. Máster en Hidrología General y Aplicada (CEDEX - UPM). Informática de Gestión por la UNED. Funcionario de la Diputación de Alicante, como Jefe de la Unidad de Tecnología del Agua. Administrador del Sistema de Información hidrológica y de Sistemas de Información geográfica. Experiencias de la administración pública, con centenares de proyectos de obra o servicios licitados y dirigidos. Profesor Asociado universidad de Alicante. Especializado en tecnologías de gestión de recursos hídricos y en el abastecimiento a poblaciones. Docente en hidrología/hidrogeología. Trabajo en equipos multidisciplinares en proyectos con componente I+D+i, habiendo participado en diferentes tipos de proyectos de este tipo tanto europeos, como en convocatorias nacionales o de la propia Diputación de Alicante. Asimismo, he participado en multitud de publicaciones técnicas y científicas: libros, manuales, artículos o comunicaciones y organizando diferentes eventos científicos y técnicos.

Isabel Margarita Horta Ribeiro Antunes. Doctora en Geología por la Universidade de Coimbra Facultad de Ciencias y Tecnologia, Mestrado en Geociencias en 2000 por la Universidade de Coimbra Facultad de Ciencias e Tecnologia y Licenciatura en Geología por la Universidad de Lisboa Facultad de Ciências. Es profesora asistente en la Universidade do Minho Departamento de Ciências da Terra, investigador en el Instituto de Ciências da Terra Polo do Universidade do Minho, miembro del Consejo Pedagógico de la Universidade do Minho Escola de Ciências, director del Curso de Licenciatura en Ciências do Ambiente en la Universidade do Minho Escola de Ciências y miembro del Consejo de Ética para a Investigação em Ciências do

Ambiente en la Universidade do Minho Escuela de Ciencias. Publicó 30 artículos en revistas. Tiene 1 libro. Ha recibido 2 premios y/o distinciones. En su actividad profesional, ha colaborado con 125 personas en coautoría de artículos científicos.

[Volver a Inicio](#)

INSCRIPCIÓN

Inscripción general:

La inscripción general se llevará a cabo a través del formulario al que se accederá en:

As inscrições serão realizadas através do formulário que será acessível em:

<https://forms.gle/AC7TCQp9Bsc7AsGLA>

Nota: en el caso que te pida actualizar tu navegador para usar Drive, copia el enlace y ponlo en la barra de direcciones de tu navegador para acceder directamente).

Observação: se for solicitada a atualização do navegador para usar o Drive, copie o link e coloque-o na barra de endereço do navegador para acesso direto.

La información que se solicitará para la inscripción será: Nombre y apellidos, Empresa/entidad, Cargo, Dirección postal completa, Teléfono, Teléfono móvil, Correo electrónico.

Serão as solicitadas as seguintes informações na inscrição: Nome e sobrenome, Empresa/entidade, Cargo, Endereço postal completo, Telefone, telemóvel, E-mail.

Se requerirán también los siguientes datos: Cuota de inscripción aplicable/Justificación en caso de reducción, Inscripción en las excursiones técnicas, Datos completos de facturación para el caso de precisar factura.

Também serão necessários os seguintes dados: Taxa de inscrição aplicável/Justificação em caso de redução (certificado de matrícula de estudante), Inscrição em excursões técnicas, Dados de faturação completos em caso de exigência de fatura.

La inscripción, una vez completados todos los datos, no será considerada como definitiva hasta que se haya confirmado y verificado el pago de la cuota adecuada, para lo que se enviará copia del documento de ingreso o transferencia al correo del simposio intrusion.acuiferos@gmail.com. Se establece como criterio general que la inscripción definitiva deberá ser completada en un plazo máximo de 1 día desde la inscripción provisional. Este plazo se irá acortando a medida que se aproxime la fecha del simposio. Transcurrido el plazo indicado, la inscripción provisional se considera anulada salvo que por causas justificadas aceptadas por la organización del simposio y notificadas a través del correo electrónico del simposio intrusion.acuiferos@gmail.com se conceda una prórroga.

O registo, apenas será considerado como definitivo após confirmação do pagamento da taxa de inscrição respetiva. Estabelece-se como critério geral que o registo definitivo deverá ser concluído no prazo máximo de 1 dia após a data de inscrição. Este período será encurtado à medida que se aproxima a data do simpósio. Após o prazo indicado, a inscrição provisória é considerada cancelada, excepto em situações devidamente justificadas e aceites pela comissão organizadora do simpósio, intrusion.acuiferos@gmail.com.

La inscripción definitiva dará derecho a la recepción de las actas, la asistencia a las sesiones (incluida la Sesión Especial para jóvenes y estudiantes) y a los actos lúdicos.

A inscrição inclui as atas publicadas da conferencia, participação nas varias sessões e eventos recreativos.

Las cuotas de inscripción aplicables son:

As taxas de registo aplicáveis são:

Colectivos	Euros
General. Geral	275
Miembros entidades colaboradores. Membros de entidades colaboradoras	225

Profesionales en desempleo, jubilados y estudiantes Profissionais desempregados, aposentados e estudantes	100
--	-----

Las cuotas de inscripción se mantienen independientemente del tiempo de asistencia al simposio del participante.

As taxas de inscrição mantêm-se independentemente da presença do participante no simpósio.

El primer autor firmante de una comunicación que se presente en el congreso de forma oral o en formato poster, tendrá derecho a una reducción de la cuota general del 10 % (no aplicable a otras cuotas reducidas). El segundo autor tendrá derecho a una reducción del 8 % en la misma forma. Sólo se podrá aplicar estas reducciones a una comunicación.

El ingreso de la cuota de inscripción se efectuará en la cuenta:

A taxa de inscrição deverá ser paga através da conta bancária:

UNICAJA

CLUB DEL AGUA SUBTERRÁNEA

2103-1052-61-0030008086

IBAN: ES39-2103-1052-6100-3000-8086

IMPORTANTE: Se deberá Indicar en el concepto los datos del congresista y la modalidad de inscripción.

IMPORTANTE: As informações dos membros inscritos e respetiva modalidade de pagamento devem ser indicadas pelo participante.

Contactar:

Cualquier consulta/información, puede dirigirla al correo electrónico:

Cualquer consulta/informação, poderá ser dirigida através de correio eletrônico:

intrusion.acuiferos@gmail.com

Inscripción gratuita para asistencia/participación en la Sesión Especial para jóvenes y estudiantes el jueves 12-3-26 de 15:15 a 16:45:

La inscripción para únicamente esta Sesión Especial se llevará a cabo a través del formulario al que se accederá en:

<https://forms.gle/Rab6H4zmFq9h3kw77>

Esta inscripción gratuita únicamente dará derecho a la asistencia/participación en la Sesión Especial. La inscripción definitiva de las personas que lo hayan hecho a través de la inscripción general da derecho a la asistencia en esta Sesión Especial sin tener que registrarse de nuevo a través del formulario específico para la Sesión Especial.

Volver a Inicio

Actas del Simposio. Atas do Simpósio

Las actas del Simposio serán publicadas en formato digital, incluyendo su ISBN.

As atas do Simpósio serão publicadas num documento, em formato digital, com ISBN.

[Volver a Inicio](#)

NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES TIAC'26

Con anterioridad a la fecha límite para envío de las comunicaciones libres (véase el apartado “Fechas de interés”) se remitirán al correo del Simposio (intrusion.acuiferos@gmail.com) las comunicaciones que se proponen para su presentación durante la celebración del Simposio.

No está previsto que se remitan resúmenes previos de las comunicaciones.

Tanto las comunicaciones libres escritas como las conferencias y ponencias deberán ajustarse al formato que se indica en el enlace siguiente:

As conferências e comunicações devem seguir o seguinte formato:

https://drive.google.com/file/d/1pas0aW7SK_h2qXJwurjZ8y6UF_CSoLPr/view?usp=sharing

Para la preparación de los textos se recomienda el uso de la plantilla que se puede descargar en el siguiente enlace, que contempla las normas a las que se deben ceñir los textos que se remitan:

<https://drive.google.com/file/d/1DmZPscbefrIOKhrMX9hIMBmwBBEFdVZe/view?usp=sharing>

Los textos serán remitidos al Comité Científico para su evaluación y adecuación a las especificaciones de contenido, formato y calidad requeridas.

Cualquier envío o notificación del Comité Científico (o de la organización del Simposio a los autores de las comunicaciones se hará siempre a través del correo electrónico del primer firmante de la comunicación.

Las comunicaciones, una vez aprobadas por el Comité Científico, serán incluidas en las actas del simposio previa inscripción en el congreso de al menos uno de los autores (en este sentido, un autor no será considerado que cumple este requisito cuando es autor de otra(s) comunicaciones).

No se incluirá en las actas del simposio ninguna comunicación que no cumpla los requisitos que se especifican en las normas anteriormente señaladas de formato y calidad.

Los Comités Científico y Organizador del Simposio se reservan el derecho a decidir el tipo de presentación de cada comunicación, oral o póster, de acuerdo con los criterios propios de ambos Comités. Si los autores específicamente prefieren la presentación de la comunicación en formato póster, deberán indicarlo al enviar la comunicación; en ese caso la organización tratará de respetar dicha preferencia, aunque la decisión definitiva será la que tomen los Comités.

Una vez que los trabajos hayan sido aceptados por el Comité Científico, y realizadas las modificaciones indicadas por los revisores, se debe enviar (montado con arreglo a la plantilla y normas anteriormente indicadas), incluyendo además las figuras en formato JPG de calidad (300 ppp), que permita una adecuada reproducción, mediante correo electrónico dirigido al correo del Simposio (intrusion.acuiferos@gmail.com).

En el enlace siguiente se pueden consultar las Normas para la exposición oral de comunicaciones:

<https://drive.google.com/file/d/1dR1PXGpixlubpGmP2qwp62Z5LIH0cl6y/view?usp=sharing>

Y en el enlace se pueden consultar las Normas para la presentación de pósteres

<https://drive.google.com/file/d/14qcnhxqHOetNGgbp7eApHGnfNYXd3yrj/view?usp=sharing>